

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

¹Шермухамедов А. Т., ²Боймуротов А., ³Саримсаков Х.

¹академик Нью-Йоркской академии наук, д.ф.-м.н., профессор кафедры «Экономико-математическое моделирование» совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института технической квалификации г.Ташкент, ²к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Экономико-математическое моделирование» совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого ³института технической квалификации г.Ташкент к.э.н., доц.

Андижанский машиностроительный институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14222543>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования искусственного интеллекта в международной торговле,

Ключевые слова: внешняя торговля, международные отношения, искусственный интеллект, цифровые данные, цифровизация.

Отношения, возникающие в области внешней торговли составляют важную сферу международного сотрудничества, урегулированного нормами международного права. Как известно, основные принципы международного права выполняют одновременно две функции: способствуют стабилизации международных отношений, ограничивая их определёнными нормативными рамками и закрепляют все новое, что появляется в практике международных отношений, способствуя их дальнейшему развитию. Основные принципы международного права зафиксированы в Уставе ООН и носят характер «*jus cogens*». К внешней торговле применимы принципы равноправия, невмешательства во внутренние дела, неприменение силы, сотрудничества, добросовестного выполнения международных обязательств, недискриминации, взаимности, взаимной выгоды и некоторые другие. В международной торговле выработаны и применяются специальные отраслевые принципы. Действие данных принципов направлено в первую очередь на формирование торгово-политических режимов. Искусственный интеллект оказывает влияние и на международную торговлю. 17 февраля 2021 года принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта» и данный документ заложил правовой фундамент для дальнейшего развития технологий ИИ в международной торговле и определил его основные направления. Возможности по упрощению взаимной торговли создает благоприятную почву для последующего, более глубоко расширения экономических связей.

Широкое признание в международной торговле получили специальные отраслевые принципы [1, с.1-4]: принцип наибольшего благоприятствования; принцип национального режима; принцип взаимной выгоды; принцип свободы транзита; принцип гласности внешнеторгового законодательства.

В соответствии со Стратегией «Цифровой Узбекистан-2030» созданы благоприятных условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта в международной торговле в стране. Программа мер по изучению и внедрению технологий искусственного интеллекта затрагивает и развитие международной торговли. В Стратегии развития искусственного интеллекта, были

определены базовые направления и принципы применения искусственного интеллекта, а также условия для комплексного формирования данной сферы в ближайшей и долгосрочной перспективе. Кроме того, выработана нормативно-правовая база с едиными нормативными требованиями, регулирующими вопросы разработки и использования технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики. В Стратегии рассмотрены меры для повышения конкурентоспособности товаров на внутреннем и внешнем рынках.

В настоящее время Узбекистан проводит внешнеторговые операции более чем со 120 странами мира. Во внешнеторговых связях Узбекистана можно выделить два основных направления, как со странами СНГ, так и со странами дальнего зарубежья. За последние годы произошли значительные изменения в географическом распределении экспорта и импорта Узбекистана. Формируются дополнительные и выгодные пути транзита для товаров экспортера, что имеет существенное значение для развития внешней торговли отечественными товаропроизводителями. Одним из аспектов регулирования внешнеторгового режима является регулирование импорта товаров. Регулирование импорта товаров в Узбекистане обуславливает использование различных инструментов, таких как импортные тарифы и пошлины, квоты и лицензирование, административные и технические барьеры, внутреннее налогообложение импорта и другие. Главным инструментом являются импортные таможенные пошлины. Большое значение для Узбекистана имеет режимом наибольшего благоприятствования (РНБ) предоставляемый государствами друг другу в международном договорном порядке в области торговли, таможенных пошлин и т.д. Данный принцип с юридической точки зрения, является эффективным методом проведения в жизнь равноправия государств, применительно к международным торговым отношениям [2,с.12-14]. Взаимное предоставление РНБ предусматривается большинством торговых соглашений. Каждая таможенная льгота, предоставляемая одной из стран участниц ГАТТ какой либо другой стране, автоматически распространяется на все страны ГАТТ. Принцип национального режима является инструментом обеспечения равноправного торгово-политического режима. Принятые в рамках ВТО документы, такие как соглашение об упрощении процедур торговли ускоряет таможенное оформление экспортно-импортных грузов. Увеличение темпов цифровизации финансирования цепочек поставок, преимущественно в виде факторинга [3, стр.23] исключает формирование документов на бумажном носителе, что позволит сократить время обработки каждой сделки не менее чем на 2 часа, что обеспечит сокращение расходов на процедуры соблюдения нормативных требований до 30% [4, стр.45]. Принятие в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) ряда соглашений об упрощении процедур международной торговли, цифровое подключение торговых банков и включение в действие облачных интерфейсов являются импульсом для цифровой трансформации таможенного оформления импортно-экспортных сделок. В июле 2017 года Доклад банковской комиссии Международной Торговой палаты (International Chamber of Commerce – ICC) пролил свет на цифровые приоритеты торговых банкиров и они выполняют их для импортно-экспортных операций. Доклад опирается на результаты глобального опроса банкиров и анализа, проведенного ключевыми участниками финансирования торговли в государственном и частном секторах. По результатам опроса был сделан вывод, что 80% международной торговли обеспечивается за счет той или иной формы торгового финансирования. Большая часть международной торговли между

предприятиями ведется на условиях «открытого счета», в соответствии с которыми товары поставляются до наступления срока оплаты; около 10% международной торговли опирается на традиционные механизмы финансирования торговли, такие как аккредитивы. Более высокими темпами, будет расти финансирование цепочки поставок в форме факторинга, при котором экспортеры продают свою дебиторскую задолженность банкам или другим поставщикам финансовых услуг для более быстрого доступа к деньгам, по сравнению с использованием коммерческих операций с применением открытого счета. Исключение бумажных версий документов из сделок по торговому финансированию может сократить время обработки на два часа по каждой сделке и обеспечит снижение расходов на соблюдение нормативных требований на 30%. В апреле 2018 г. Международная торговая палата и ЮНКТАД оформили сотрудничество в рамках принятой инициативы «Интеллектуальные технологии и торговля» (Intelligent Tech and Trade Initiative – ITTI) на сессии, посвященной интеллектуальным технологиям и инструментам торговли. Совместная сессия между ITTI и ЮНКТАД указывает на то, каким образом использовать новейшие технологии, такие как ИИ и блокчейн в международной торговле, Использование коммерческих документов, таких как аккредитив на основе блокчейна или моделирование сценариев переговоров с помощью искусственного интеллекта, улучшат и ускорят заключение коммерческих контрактов и торговых соглашений. Использование ИИ и блокчейна для функционирования глобальных цепочек поставок и участия в них малых и средних предприятий считается своевременным. Специалисты ITTI отмечают возможности использования ИИ и блокчейна для моделирования торговых соглашений. Базы данных ЮНКТАД имеют важное значение при разработке соглашений которые можно использовать в переговорах по вопросам сотрудничества. Корпорация IBM в сотрудничестве со специалистами ITTI также создали комплекс программ для моделирования двусторонних переговоров, например, переговоры между торговым блоком МЕРКОСУР и Канадой. Разработанное в рамках работ по ИИ программное обеспечение выберет лучшие программные продукты, которые страны смогут предложить своим торговым партнерам, используя оптимальные тарифы по экспорту или импорту товаров. Среди наиболее перспективных направлений применения ИИ в сфере международной торговли является:

- ИИ и глобальные производственно-сбытовые цепочки. ИИ уже оказывает влияние на развитие и управление глобальными цепочками создания стоимости товаров. ИИ можно использовать для улучшения потребительского спроса, и для лучшего управления рисками в функционировании цепочки международных поставок. ИИ может быть использован не только для улучшения международных торговых переговоров, но и анализа экономических условий каждого партнера по переговорам, включая пути роста экспорта и импорта при либерализации торговли. Бразилия уже разработала интеллектуальную техническую и торговую инициативу, которая включает использование ИИ для улучшения торговых переговоров. Но имеются проблемы по применению искусственного интеллекта (ИИ) в международной торговле, например, обеспечение конфиденциальности в международной торговле со свободным доступом к данным. ИИ меняет функционирование глобальных производственно-сбытовых цепочек и моделей международной торговли. Поэтому торговые правила, разработанные и разрабатываемые в рамках ВТО или соглашений о свободной торговле, будут играть решающую роль в формировании дальнейшей разработки и развертывания ИИ в глобальном масштабе.

Разработка и использование ИИ в мировой экономике непосредственным образом повлияет на конкурентоспособность выпускаемой продукции [6, с.45].

Наиболее перспективными направлениями применения систем ИИ в сфере международной торговли являются следующие:

1. Применение возможностей ИИ в построении глобальных производственно-сбытовых комплексов, что, несомненно, позитивно скажется на процессе развития и управления глобальными товаропроводящими цепочками для создания стоимости, а также позволит улучшить качество и достоверность прогнозов, оценку будущих тенденций изменения потребительского спроса [7, с.15].

2. Проблема выработки единых международных стандартов в сферах применения сервисов ИИ. Применение беспилотных транспортных средств требует разработки и унификации новых стандартов производства и безопасности транспортных средств.

3. Использование алгоритмов ИИ в международной торговой деятельности ставит проблему введения новых торговых правил, позволяющих включать ИИ в глобальном масштабе.

4. Применение систем ИИ позволяет повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции и оказываемых услуг.

5. Широкое вовлечение товаров, содержащих алгоритмы ИИ, в международную торговлю потребует сложных и многосторонних переговоров, в рамках осуществления международной торговли. 6. Проблема защиты исходных кодов при осуществлении инвестиций также важна. Требования предоставления доступа к исходным кодам и рынку были определены Управлением торгового представителя США (USTR) как элемент по решению глобальной проблемы.

7. Проблема защиты прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС) в программных продуктах и программном обеспечении систем ИИ [6, стр.34]. Сбор и обработка различных данных сопровождается необходимостью копирования ИИ различного рода информации. Указанная проблема требует разработки и внедрения способов защиты данных от несанкционированного копирования и незаконного использования защищенных данных. Применение больших данных сопряжено с риском утечки конфиденциальной информации в силу недолжного и недобросовестного применения правил использования ИИ. Отсутствие унифицированных требований к защите персональных данных и авторского права может привести к неоднозначной интерпретации понятия легального копирования данных для целей работы ИИ в различных странах. Это становится серьезным правовым барьером для более широкого внедрения технологий ИИ. Разработка общих международных стандартов доступа к товарам и услугам, функционирующим на технологиях ИИ, оказывает существенное влияние на распространение алгоритмов ИИ на глобальных торговых рынках. Например, возможности применения центральных процессоров. Использование ИИ в международной торговой деятельности ставит проблему введения новых торговых правил, позволяющих включать ИИ в глобальном масштабе [9,с.10-14]. Применение систем ИИ позволяет повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Широкое вовлечение товаров, содержащих алгоритмы ИИ, в международную торговлю потребует сложных и многосторонних переговоров. Полученные результаты работы дают возможность подтвердить сформулированную гипотезу о преобладании позитивных

последствий применения искусственного интеллекта в рамках осуществления международной торговли. В частности, алгоритмы ИИ позволяют построить достоверные сценарии дальнейшего развития событий при осуществлении торговых переговоров [10,с.2-5].. Применение новых цифровых технологий будет способствовать соблюдению правил международной торговли, а также составлению более совершенных текстов соглашений, текстов коммерческих контрактов и улучшать доступ партнеров к источникам финансированию торговли.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Постановление Президента Республики Узбекистан О мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта от 17 февраля 2021 г., № ПП-4996
2. Искусственный интеллект (ИИ) / Artificial Intelligence (AI) как ключевой фактор цифровизации глобальной экономики // <https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=11754>
3. Шермухамедов А.Т., Хамраев Г. Р. Развитие сетевого маркетинга в Узбекистане. X Международная научно-практическая конференция «Наука и образование в современном мире: вызовы XXI века», Nur-Sultan, Kazakhstan, February 2022 2022. С.61-64
4. Shermukhamedov A., Yengalycheva N.R., Pavlova V. Business in Uzbekistan. In Science 2021,part 1., 119-121 p.
5. Uzialko A. C. How Artificial Intelligence Will Transform Business // <https://www.businessnewsdaily.com/9402-artificial-intelligence-business-trends.html>
6. Гулямов С.С., Шермухамедов А.Т Технологии искусственного интеллекта в маркетинге и логистике.//Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ёш олимлар кенгаши ташаббуси билан 2020 йил 24 апрель куни “XXI аср - интеллектуал ёшлар асри” мавзусидаги Республика илмий ва илмий-амалий анжумани. –Т.; изд-во Фан. - 2020. 212-226 с
7. С.С. Гулямов, А.Т.,Шермухамедов, А.Т. Холбоев Искусственный интеллект и когнитивные технологии в экономике: учебное пособие.//- М.: Изд-во «РУСАЙНС», 2022. - 280 с.
8. Shermukhamedov A.,T. Narzullaeva D. Development of artificial intelligence in Uzbekistan: foreign experience . Ж. «Глобальная наука и инновация 2021: \Центральная Азия» № 1(12). Февраль 2021. Серия «Экономические науки»,I ТОМ, Нур-Султан, Казахстан .160-166.